

INSTITUTO LATINO-AMERICANO
DE GOVERNANÇA E COMPLIANCE PÚBLICO

REGOV

**DIRETRIZ EDITORIAL PARA
SUBMISSÃO DE ARTIGO CIENTÍFICO,
TÉCNICO, RESENHA E INSIGHTS**

Site: <https://revistaregov.org/revista/index>

e-ISSN: 2764-9490

REGOV

REVISTA LATINO-AMERICANA
DE GOVERNANÇA

Título do Artigo científico Português, inglês e espanhol

Resumo

Objetivo (obrigatório): Indicar o objetivo do trabalho, ou seja, aquilo que ele pretende demonstrar ou descrever

Método (obrigatório): Indicar o método científico empregado na condução do estudo. No caso dos ensaios teóricos, recomenda-se que o(s) autor(res) indiquem a abordagem teórica adotada.

Originalidade/Relevância (obrigatório): Indicar o gap teórico no qual o estudo se insere apresentando também a relevância acadêmica da temática.

Resultados (obrigatório): Indicar sucintamente os principais resultados alcançados.

Contribuições teóricas/metodológicas (obrigatório): Indicar as principais implicações teóricas e/ou metodológicas que foram alcançadas por meio dos achados do estudo realizado.

Contribuições sociais / para a gestão (opcional): Indicar as principais implicações gerenciais e/ou sociais alcançadas por meio dos achados do estudo realizado.

Palavras-chave: entre três e cinco palavras-chave que caracterizam o trabalho.

CONDIÇÕES PARA SUBMISSÃO

Como parte do processo de submissão, os autores são obrigados a verificar a conformidade da submissão em relação a todos os itens listados a seguir. As submissões que não estiverem de acordo com as normas serão devolvidas aos autores.

- 1. Os artigos submetidos à apreciação da **ReGOV devem ser inéditos**, no Brasil e no exterior, não estando sob processo de avaliação para publicação em nenhum outro veículo de divulgação. Trabalhos publicados em anais de eventos científicos podem ser submetidos, desde que tenham sido incorporadas melhorias significativas (vinda de feedback) em relação à versão já publicada no evento científico. Se o artigo tiver sido divulgado anteriormente, em formato impresso ou eletrônico, como *working paper*, texto para discussão ou formato semelhante, o autor deve retirá-lo de circulação durante o processo de revisão por ReGOV e, caso seja aceito para publicação, garantir que sua publicação ocorra somente neste periódico.
- 2. O texto segue os padrões de estilo e requisitos bibliográficos descritos em Diretrizes para Autores, na página Sobre a Revista. No momento da submissão os autores deverão preencher os seguintes dados:
 - a) **Nome completo:** os autores devem fornecer seus nomes completos para que possam ser identificados corretamente na publicação;
 - b) Endereço de e-mail: é necessário fornecer um endereço de e-mail para contato e comunicação com a revista;
 - c) **Vínculo institucional:** é recomendado fornecer o nome da instituição à qual o autor está afiliado, além do departamento e cidade;
 - d) **Mini currículo:** os autores devem incluir um breve currículo de 4 a 5 linhas no momento da submissão do artigo. É importante que o currículo inclua informações relevantes para a área de pesquisa, tais como formação acadêmica, áreas de pesquisa, publicações anteriores e experiência profissional;
 - e) **ORCID:** recomenda-se que os autores incluam o seu ORCID (*Open Researcher and Contributor ID*) no momento da submissão. A ReGOV garante a confidencialidade dos dados fornecidos pelos autores no processo de submissão e revisão do artigo. A revista tem medidas para garantir que os dados dos autores sejam armazenados com segurança e que apenas as pessoas envolvidas diretamente no processo de revisão e publicação tenham acesso a esses dados. Essas medidas contempla a utilização de sistemas de gerenciamento de dados seguros e confidenciais.
- 3. O número máximo de autores por artigo é quatro, ordenados segundo a contribuição de cada um para o texto.
- 4. O arquivo da submissão deve estar em formato Microsoft Word (.doc, .docx), e não podem ultrapassar 2MB.
- 5. Ao submeter o artigo o(s) autor(es) deve(m) estar(em) ciente(s) que: a) O artigo está escrito de forma correta em termos gramaticais, sendo de responsabilidade dos autores a providência da versão de avaliação do paper revisada por revisores profissionais. Os pareceristas não farão correções; b) O artigo, após aprovado pelos pares e com o aval de publicação, somente será definitivamente aprovado para publicação se o texto seguir de maneira correta as normas ortográficas e gramaticais da língua portuguesa, inglesa (Inglês-EUA) e/ou espanhola; c) O editor e/ou qualquer indivíduo ou instituição vinculada aos seus órgãos colegiados não se responsabilizam pelas opiniões, ideias, conceitos e posicionamentos expressos nos textos, por serem de inteira responsabilidade de seu autor (ou autores);
- 6. Carta ao editor: Junto com o artigo deve ser encaminhado carta ao editor que explicita a contribuição científica do artigo com a devida justificativa de como ele contribui. No caso de trabalho publicado em anais de eventos científicos, torna-se relevante mencionar o fato na carta, bem como citar as principais melhorias incorporadas no mesmo. Essa carta deve resumir a apenas uma página e deve ser submetida como Documento Suplementar ao artigo.
- 7. Todos os artigos submetidos e publicados na Revista devem ser originais, não tendo sido publicados em nenhum periódico previamente e em nenhum livro ou manuscrito científico. Os artigos devem ter caráter inédito.
- 8. Ao submeter um artigo para avaliação, todos autores e coautores assumem o compromisso de realizarem a avaliação de até 2 (DOIS) artigos de outros autores, no sistema avaliação cega (*Double Blind Review*).

ESTILO DE FORMATAÇÃO NORMAS DA APA - 7ª EDIÇÃO

As informações de autoria são inseridas diretamente no formulário de submissão.

- Formatação do texto: espaçamento simples;
- O layout da página deve ser papel A4 (21 cm x 29,7), com margens: superior (2,5 cm), esquerda (2,5 cm), inferior (3 cm) e direita (3 cm);
- Tamanho da letra: Times New Roman 12pt;
- Extensão máxima do artigo científico: 25 páginas, incluindo referências, tabelas, figuras e anexos;
- Manuscritos excessivamente longos podem ser devolvidos aos autores para alterações prévias a uma possível avaliação;
- Notas de rodapé e de final: devem ser evitadas;
- Figuras e tabelas: devem ser editáveis e colocadas no corpo do artigo onde referenciadas;
- Indentação: Os parágrafos devem ter uma avanço à esquerda de 1,25 cm;
- Numeração: todas as páginas devem estar numeradas sequencialmente, começando com a página 1;
- Incluir nas referências de artigos eletrônicos o DOI no formato acessível, ou seja com o prefixo <https://doi.org/>.

Para submeter um manuscrito na ReGOV, você deve seguir o guia de estilo e preparar o arquivo como um único Microsoft Word (.doc ou .docx). Este arquivo deve conter todos os componentes do manuscrito, exceto informações que possam identificar o autor. Essas informações serão inseridas diretamente no formulário de submissão.

O formato do texto deve ter espaçamento simples e o layout da página deve ser A4 com margens especificadas. O tamanho da letra deve ser *Times New Roman* 12pt.

Diretrizes para os autores:

<https://revistaregov.org/revista/about/submissions>

A formatação das referências seguindo as normas APA é uma maneira padronizada de citar materiais em trabalhos acadêmicos e científicos. Segue abaixo exemplos de como citar diferentes tipos de materiais e como incluir uma política editorial em uma revista científica:

- **Artigo de periódico:**

Sobrenome, A. B., Sobrenome, C. D., & Sobrenome, E. F. (Ano). Título do artigo. Título do periódico, volume (número), páginas. DOI ou URL.

Exemplo: Persegona, M. F. M., Cruz, M., Ferola, B. G., Bernardini, F., Freire, N. P., & Persegona, J. M. (2023). Programa de integridade do sistema CONFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem: Concepção e Implantação. *Revista Latino-Americana De Governança*, 3(1), e049. <https://doi.org/10.37497/ReGOV.v3i1.49>

- **Livro:**

Sobrenome, A. B. (Ano). Título do livro. Local de publicação: Editora.

Exemplo: Jones, R. (2020). *The psychology of motivation*. New York, NY: Routledge.

- **Capítulo de livro:**

Sobrenome, A. B. (Ano). Título do capítulo. In A. Editor & B. Editor (Eds.), Título do livro (pp. xx-xx). Local de publicação: Editora.

Exemplo: Smith, J. (2019). Memory and cognition. In R. Jones & S. Williams (Eds.), *The psychology of learning and motivation* (pp. 55-77). San Diego, CA: Academic Press.

- **Tese ou dissertação:**

Sobrenome, A. B. (Ano). Título da tese ou dissertação (Dissertação de mestrado ou tese de doutorado). Nome da instituição, Local.

Exemplo: Silva, J. (2021). Título da tese ou dissertação (Tese de Doutorado ou Mestrado em Ciências Políticas, Programa de Pós-Graduação em Ciências Políticas, Universidade Federal de Minas Gerais). Recuperado de [URL da tese ou dissertação, se disponível].

- **Artigo de periódico online sem DOI:**

Sobrenome, A. B., Sobrenome, C. D., & Sobrenome, E. F. (Ano). Título do artigo. Título do periódico, volume (número), páginas. Recuperado de URL.

Exemplo: Chang, C. Y., & Lin, Y. (2022). Understanding social media addiction: A review of theories and empirical research. *Computers in Human Behavior*, 126, 106035. Recuperado de <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563221009401>

- **Relatório técnico:**

Sobrenome, A. B., & Sobrenome, C. D. (Ano). Título do relatório (Número do relatório). Local de publicação: Editora.

- **Artigo de jornal:**

Sobrenome, A. B. (Ano, Mês dia). Título do artigo. Nome do jornal, p. xx.

Exemplo: Lee, S. (2023, Janeiro 18). *Imprensa e liberdade de expressão*. Folha de São Paulo, p. A5.

DIRETRIZ PARA ELABORAÇÃO DE RESENHA

As diretrizes para formatação de uma resenha (até 12 páginas) para a ReGOV de acordo com as normas da APA seguem abaixo:

- **Título**

O título da resenha deve ser informativo e conciso, e deve estar centralizado na página. Utilize fonte Times New Roman, tamanho 12 e negrito.

- **Identificação do livro**

Inicie a resenha com a identificação completa do livro resenhado, incluindo o título, autor(es), editora, local e data de publicação. Se for um artigo, inclua também o título do periódico, volume e número. Utilize fonte Times New Roman, tamanho 12 e sem negrito.

- **Resumo e palavras-chave**

O resumo (português e inglês) deve ser uma síntese da obra resenhada, incluindo os principais argumentos, métodos e conclusões. O resumo deve ser breve e objetivo, com no máximo 200 palavras. Utilize fonte Times New Roman, tamanho 12 e sem negrito.

- **Corpo da resenha**

O corpo da resenha deve conter uma breve descrição da estrutura e do conteúdo da obra, seguida de uma análise crítica. A análise deve avaliar a qualidade e relevância da obra, identificando pontos fortes e fracos e destacando as contribuições para a área de estudo. Além disso, deve ser enfatizada a relação da obra com o tema de governança. Utilize fonte Times New Roman, tamanho 12 e sem negrito.

- **Referências**

No final da resenha, inclua as referências bibliográficas da obra resenhada de acordo com as normas da APA. Utilize fonte Times New Roman, tamanho 12 e sem negrito.

Exemplo de resenha formatada de acordo com as normas da APA para ReGOV:

Título: Resenha do livro "Governança Corporativa: Fundamentos, Desenvolvimentos e Tendências"

- **Identificação do livro:** Terra, P.R.S. (2018). Governança Corporativa: Fundamentos, Desenvolvimentos e Tendências. São Paulo, SP: Atlas.

DIRETRIZ PARA ARTIGO TÉCNICO/TECNOLÓGICO/RELATO DE EXPERIÊNCIA

ESTILO DE FORMATAÇÃO

ORIENTAÇÕES SOBRE O FORMATO DO ARTIGO TÉCNICO OU RELATO DE EXPERIÊNCIA

Apresentar a síntese dos dados coletados e apresentados, destacando as principais conclusões da pesquisa, indicando se houve ou não a resolução do dilema proposto, bem como apresentar recomendações para melhoria da empresa investigada. Encerrar o relato, ressaltando o objetivo alcançado e, se houve ou não, a contribuição da pesquisa para o setor em questão.

As diretrizes para formatação de um artigo tecnológico/retrato de experiência para a **ReGOV** de acordo com as normas da APA seguem abaixo:

1. Título

O título do artigo deve ser informativo e conciso, e deve estar centralizado na página. Utilize fonte Times New Roman, tamanho 12 e negrito.

2. Resumo

O resumo deve ser uma síntese do artigo, incluindo o objetivo, metodologia, resultados e conclusões. O resumo deve ser breve e objetivo, com no máximo 250 palavras. Utilize fonte Times New Roman, tamanho 12 e sem negrito.

3. Palavras-chave

Inclua de três a cinco palavras-chave que identifiquem o conteúdo do artigo.

4. Introdução

A introdução deve contextualizar o problema abordado no artigo, apresentando a relevância e justificativa da pesquisa. Também deve apresentar a hipótese e os objetivos do estudo. Utilize fonte Times New Roman, tamanho 12 e sem negrito.

5. Revisão de literatura

A revisão de literatura deve ser uma revisão crítica e seletiva da literatura relevante para o tema do artigo. Deve identificar as principais lacunas na literatura e justificar a contribuição do artigo para preencher essas lacunas. Utilize fonte Times New Roman, tamanho 12 e sem negrito.

6. Metodologia

A metodologia deve ser descrita de forma clara e objetiva, apresentando os procedimentos e instrumentos utilizados para coletar e analisar os dados. Utilize fonte Times New Roman, tamanho 12 e sem negrito.

7. Resultados

Os resultados devem ser apresentados de forma clara e objetiva, utilizando tabelas e gráficos, quando necessário. Utilize fonte Times New Roman, tamanho 12 e sem negrito.

8. Discussão

A discussão deve interpretar e analisar os resultados, relacionando-os com a hipótese e os objetivos do estudo. Deve também discutir as implicações dos resultados para a teoria e para a prática. Utilize fonte Times New Roman, tamanho 12 e sem negrito.

9. Conclusão

A conclusão deve resumir os principais resultados e conclusões do estudo, destacando sua contribuição para a área de governança. Utilize fonte Times New Roman, tamanho 12 e sem negrito.

10. Referências

No final do artigo, inclua as referências bibliográficas de acordo com as normas da APA. Utilize fonte Times New Roman, tamanho 12 e sem negrito.

SOBRE A ESTRUTURA DO ARTIGO TÉCNICO OU RELATO DE EXPERIÊNCIA

A **introdução** apresenta o dilema da empresa/instituição e fornece informações básicas para compreender a temática do relato, incluindo o tipo de intervenção realizada. A base teórica fornece uma discussão sustentada por autores relevantes no tema.

O **contexto e a realidade investigada** descrevem a empresa, incluindo sua localização, natureza, histórico, etc.

O **diagnóstico da situação-problema** identifica um dilema e suas causas, bem como pontua pontos positivos e negativos.

A **análise da situação-problema** apresenta resultados ou recomendações de uma intervenção proposta ou realizada.

A **conclusão** apresenta a síntese dos dados e conclusões da pesquisa, bem como recomendações para melhoria da organização investigada. O objetivo alcançado e a contribuição da pesquisa para o setor em questão também são destacados.

REFERÊNCIAS PARA CONSULTAR:

Silva, A., Rodrigues, L., Martins, C., & Sellos-Knoerr, V. (2022). PUBLICAÇÕES TÉCNICAS PARA A ÁREA DO DIREITO. Revista Opinião Jurídica (Fortaleza), 20(34), 228-246. doi:<http://dx.doi.org/10.12662/2447-6641oj.v20i34.p228-246.2022>

Biancolino, C., Kniess, C., Maccari, E., & Rabechini Jr., R. (2012). Protocolo para Elaboração de Relatos de Produção Técnica. Revista de Gestão e Projetos, 3(2), 294-307. doi:<https://doi.org/10.5585/gep.v3i2.121>

REGOV

Insights

Diretrizes de formatação

O resumo deve incluir objetivo, estado da arte, escopo, originalidade e impactos. Palavras-chaves e destaques também são requeridos.

Modelo sugerido

Belinky, A. (2021). Seu ESG é sustentável?. GV-EXECUTIVO, 20(4).

<https://doi.org/10.12660/gvexec.v20n4.2021.85080>

ReGOV Insights - Estrutura de Formatação

- Tamanho A4
- Fonte: Times New Woman
- Até 10 páginas
- Até 3 autores
- Tamanho: 12 para o texto / 11 para citações
- Margem: 3 cm (superior e esquerda) e 2cm (direita e inferior)
- Recuo de Parágrafos: alinhados em 1,5 cm
- Recuo de citações: 2cm da margem esquerda
- Espaçamento de linha: 1,5 para o texto / 1,0 para citações / 1,0 para notas de rodapé
- Referências bibliográficas: Padrão APA.